

ACESSO À EDUCAÇÃO NO BRASIL: O DIREITO DA CRIANÇA IMIGRANTE

 DOI: 10.5281/zenodo.7157023

Julia D'Avila Santa Catarina

Mestranda em Direito, Cidadania e Atores Internacionais pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ; integrante do Grupo de Pesquisa Relações Internacionais, Direito e Poder – atores e desenvolvimento pluridimensional da UNOCHAPECÓ, Chapecó, Santa Catarina, Brasil. E-mail: juliadavilasc@gmail.com.

Odisséia Aparecida Paludo Fontana

Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil. Professora permanente do Programa de Mestrado Acadêmico em Direito da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Integrante do Grupo de Pesquisa Relações Internacionais, Direito e Poder – atores e desenvolvimento pluridimensional. E-mail: odisseia@unochapeco.edu.br.

Silvia Ozelame Rigo Moschetta

Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil. Mestre em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá – Rio de Janeiro. Integrante do Grupo de Pesquisa Relações Internacionais, Direito e Poder – atores e desenvolvimento pluridimensional - UNOCHAPECÓ. Integrante da Rede de Pesquisa Interinstitucional (UFSC, UNESC, UCS, ESUCRI) em Republicanismo, Cidadania e Jurisdição – RECIJUR. Mediadora. Advogada. E-mail: silviaorm@gmail.com.

Resumo: A motivação da pesquisa surgiu devido à visita a uma escola municipal da rede de ensino básico na cidade de Chapecó (SC). No contexto, percebeu-se a necessidade de adequação da metodologia de ensino oferecida às crianças imigrantes, uma vez que muitas não compreendem a língua oficial e as docentes não

dispõem de habilidades e recursos suficientes para estimular o processo ensino-aprendizagem dos alunos imigrantes. Assim, este o problema a ser investigado: quais são as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil? O objetivo geral é identificar as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil. Os objetivos específicos são analisar as atuais características dos movimentos migratórios, sobretudo no Brasil; apontar os direitos à educação aos quais as crianças devem ter acesso; identificar as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil, a partir de experiências escolares que possuam alunos imigrantes. A pesquisa utiliza o método dedutivo, por meio de uma abordagem qualitativa e com uso da técnica documental e bibliográfica, pelo estudo de legislações, doutrinas, artigos científicos e dados oferecidos pelas plataformas digitais da Unesco. Concluiu-se que, apesar de ter-se avançado muito nas questões legislativas, o acesso à educação das crianças imigrantes ainda é deficiente, uma vez que não abrange todas as necessidades, carecendo de metodologias educacionais aptas à inclusão na língua oficial, o que dificulta que uma educação de qualidade seja alcançada.

Palavras-chave: Acesso à educação. Criança imigrante. Direito.

Abstract: The research motivation arose during a visit to a municipal elementary school in Chapecó (SC). There was a need to adapt the teaching methodology offered to immigrant children since many do not understand the official language, and teachers do not have sufficient skills and resources to stimulate the teaching-learning process of immigrant students. Thus, the problem to be investigated: what are the teaching-learning methodologies offered to immigrant children in Brazil? The general objective is to identify the teaching-learning methodologies offered to immigrant children in Brazil. The specific objectives are to analyze the current characteristics of migratory movements, especially in Brazil; to point out the rights to education to which children must have access; identify the teaching-learning methodologies offered to immigrant children in Brazil, based on school experiences. The research uses a deductive method through a qualitative approach and the documentary and bibliographic technique through the study of legislation, doctrines, scientific articles, and data offered by UNESCO digital platforms. The conclusion is: that despite much progress in legislative issues, access to education for immigrant children is still poor since it does not cover all needs, and lacks methodologies suitable for inclusion in the official language, which makes it difficult to achieve quality education.

Keywords: Access to education. Immigrant child. Rights.

INTRODUÇÃO

O ambiente escolar, antes de tudo, é um espaço sociocultural, transmite cultura e conhecimento. Por esta razão, a inserção de crianças imigrantes enriquece-o, aproximando culturas e realidades distintas, criando uma oportunidade ímpar de desenvolvimento integral.

A escola deveria ser o lugar no qual os estudantes fossem estimulados a conhecer e refletir sobre o diferente e compreender que cada grupo, cada ser humano, possui sua particularidade, e estão todos inseridos no mesmo contexto. Muitas vezes,

a criança e o adolescente, por se sentirem ameaçados e excluídos, acabam se fechando dentro do seu próprio mundo, privando-se de experiências que poderiam ser adquiridas no espaço escolar.

Para que as crianças imigrantes não passem por esse tipo de situação, e não se sintam excluídas da sociedade em que começaram a conviver, é necessário que as crianças “brasileiras” também compreendam o valor da diferença, o valor que cada ser humano carrega dentro de si – em suma, o respeito à diversidade.

Neste viés, observa-se a importância da escola no processo de acolhimento e de inserção do imigrante na sociedade, uma vez que ela é o primeiro local, depois da família, com o qual a criança estabelece vínculos de interação. Ademais, o direito à educação é um direito fundamental e, por assim se classificar, deve ser disponibilizado a todos, independentemente de sua origem. Essas são algumas das questões que serão abordadas neste trabalho.

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil. Os objetivos específicos deste estudo são analisar as atuais características dos movimentos migratórios, sobretudo no Brasil; apontar os direitos à educação aos quais as crianças devem ter acesso; identificar as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil, a partir de experiências escolares que possuam alunos imigrantes.

A pesquisa aconteceu por meio do método dedutivo, com uma abordagem qualitativa e uso das técnicas documental e bibliográfica, pelo estudo de legislações, doutrinas, artigos científicos e dados oferecidos pelas plataformas digitais da Unesco.

O CONTEXTO DOS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS, SOBRETUDO NO BRASIL

A migração faz parte da história humana. Desde os tempos mais remotos o ser humano migra para lugares distintos do seu local de origem. Isso se dá por diversos motivos, por exemplo, ambientais, falta de alimentos, desavenças com membros da tribo/aldeia, falta de segurança e questões financeiras; neste sentido, as migrações precedem e criam a história humana (MOYA, 2018). Nos últimos tempos, houve um grande aumento nos movimentos migratórios, motivados por guerras, desastres naturais, perseguições políticas, entre outros fatores.

No entanto, desde 1530, no início da colonização brasileira, até os anos de 1930, o Brasil passou a ser conhecido como país de acolhimento dos povos em busca de oportunidades; após esse período, deixou de incentivar a vinda de imigrantes. Nos

anos 2000, com a crise econômica mundial e a estabilização da economia brasileira, o País voltou a ser um território de acolhida de imigrantes (OLIVEIRA, 2016). Eventos como a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2018 tornaram o Brasil um local com muita visibilidade para a imigração (BEZERRA, [2019]).

Em 1990, o número de migrantes no mundo era de 153 milhões; no ano de 2019, já havia 272 milhões (UN DESA, 2020). Um estudo feito pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) no ano de 2020 aponta que esses 272 milhões de migrantes representam 3,5% da população mundial; dentre essas 272 milhões de pessoas, 31 milhões são crianças ou adolescentes (OIM, 2020).

Dados da Polícia Federal, fornecidos por meio do Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA apud UNICAMP, 2020), apontam que, até novembro de 2019, havia um total de 1,5 milhões de migrantes com registro ativo no Brasil, representando um total de 0,7% da população.

Segundo informações oferecidas pela Polícia Federal ao ENAP, as concentrações quantitativas de migrantes ocorrem nos seguintes estados brasileiros: o primeiro é São Paulo, com 544.076 migrantes; o segundo é o Rio de Janeiro, com 164.992 migrantes; Santa Catarina ocupa a sexta posição, com 67.574 migrantes (ENAP, 2020).

Atualmente, os principais grupos de imigrantes que chegam ao Brasil são motivados por catástrofes, como haitianos e bolivianos; refugiados de guerra, como os sírios, senegaleses e nigerianos; crise econômica, como os venezuelanos; empreendedorismo, como chineses e coreanos – os quais migram ao Brasil para abrir comércio e se estabelecem, principalmente, nas capitais (BEZERRA, [2019]).

De acordo com dados do Observatório das Migrações Internacionais (OBMIGRA, 2021), a cidade que mais recebeu imigrantes no ano de 2020 foi Boa Vista (capital de Roraima), totalizando 138 mil migrantes; em segundo lugar, ficou Manaus (AM), que superou São Paulo (SP) ao receber 12,6 mil migrantes. A maior parte desses imigrantes eram venezuelanos (mais de 40 mil registros de imigração) e haitianos (entre 5 mil e 40 mil registros de imigração).

A criança no âmbito das migrações

Os motivos que fazem crianças, de forma individual ou juntamente com suas famílias, migrarem são perseguições, conflitos, causas naturais e tráfico de pessoas, incluindo a comercialização infantojuvenil. Também podem migrar para encontrar

condições de vida melhor, ou até mesmo para ter uma educação parecida com a de outras crianças (ENAP, 2020).

Para a Unicef (2020), a definição de “criança migrante” segue a mesma linha de pensamento da OIM, qual seja: qualquer pessoa que seja menor de 18 anos de idade e que esteja se movimentando através de alguma fronteira internacional, ou dentro de um Estado, longe do lugar em que reside habitualmente, independentemente da sua situação jurídica (legal ou “ilegal”), se o seu deslocamento é voluntário ou involuntário, das causas que motivaram a migração e da duração da sua estadia.

Essas crianças podem ser migrantes desacompanhados – quando migram sem um adulto; migrantes separados – quando migram com adultos que não possuem poder familiar ou representação; e podem, também, migrar com suas famílias, o que, por vezes, significa para elas um luto, uma vez que se separam do universo com o qual estão acostumadas (ENAP, 2020).

O número de 31 milhões de crianças migrantes, no ano de 2020, apresentado no primeiro tópico deste título, aponta que, a cada oito migrantes, um é criança ou adolescente – isso implica que cerca de 14% de todos os migrantes mundiais são crianças de 0 a 19 anos (UN DESA, 2020).

No Brasil, a porcentagem de crianças migrantes (entre 0 e 19 anos) no ano de 2019 chegou a 16% de todos os imigrantes no País (UN DESA, 2020). Dentro desse número os principais grupos de crianças que frequentam a educação infantil são dos países do Sul Global, destacando-se países como Venezuela e Haiti. Estas nacionalidades, até os anos 2000, quase não eram notadas no território brasileiro, mas no ano de 2019 representaram 35,7% das matrículas em creches e pré-escolas (OBMIGRA, 2021).

O considerável aumento no número de crianças migrantes no Brasil nos últimos anos representa um novo desafio para as entidades políticas, uma vez que essas crianças devem ter seus direitos protegidos: saúde, cidadania, moradia, alimentação e educação – tema deste artigo. Nesse viés, passa-se a analisar os direitos das crianças ao acesso à educação.

O DIREITO DA CRIANÇA IMIGRANTE AO ACESSO À EDUCAÇÃO

Disposta no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), a educação aparece como um direito inerente a todos os seres humanos,

devendo ser fornecida gratuitamente nos graus elementares e fundamentais. A educação fornecida deve, também, promover a tolerância, a compreensão e a amizade entre todas as nações e os grupos raciais, e atuará junto com as Nações Unidas em prol da paz.

A educação é uma ferramenta necessária para a proteção da dignidade humana. Além de ser uma chave valiosa para o desenvolvimento intelectual, também auxilia no desenvolvimento social e cultural. Nos casos de imigrantes crianças, a possibilidade de frequentar um sistema de ensino é ainda mais importante e tal participação gera um sentimento de pertencimento, torna o processo de adaptação mais fácil e auxilia na integração dessas crianças à nova sociedade em que começaram a viver (UNESCO, [2018]).

Constitucionalmente, o direito à educação encontra amparo nos artigos 6º, 205 e 206. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) aponta que a educação é um direito social, ou seja, o Estado deve garantir a sua implementação, visto que é um direito fundamental. Os artigos 205 e 206, também da CF de 1988, abordam a educação com maior ênfase: o artigo 205 aponta que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, visando ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a vida de cidadão e seu preparo para o mercado de trabalho (BRASIL, 1988); o artigo 206 traz os princípios nos quais a educação deverá se basear, primando pela igualdade de acesso e a permanência na escola.

Têm-se também os artigos 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, os quais ressaltam que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação dos direitos referentes à educação e que nenhuma criança deverá ser objeto de qualquer forma de negligência, por ação ou omissão, dos seus direitos fundamentais (BRASIL, 1990).

Após este breve relato acerca do direito ao acesso à educação, resta claro que toda criança deve ter condições de acessar esse direito tão importante; então, como fica a situação das crianças imigrantes? Neste viés, Coomans (*apud* UNESCO, [2018]) aponta que a educação dos migrantes gera uma série de desafios para os países acolhedores, uma vez que políticas públicas de acolhimento devem ser implementadas. Passa-se, agora, a analisar o direito das crianças imigrantes ao acesso à educação.

Com o expressivo número de imigrantes no Brasil, o número de crianças imigrantes também aumenta. As matrículas de alunos estrangeiros nas escolas

brasileiras duplicaram nos últimos oito anos, e a maioria dessas matrículas ocorreu em instituições públicas (INSTITUTO UNIBANCO, 2018). Dessa forma, criar políticas públicas que abranjam esse público, que possibilitem a participação na sociedade e a exercibilidade de direitos é imprescindível.

Além dos marcos legais supramencionados, observam-se os artigos 3º e 4º da Lei da Migração (BRASIL, 2017). Em seu artigo 3º, a lei menciona que a política migratória deve seguir alguns princípios, sendo um deles a igualdade de tratamento e de oportunidade aos migrantes, e que aos migrantes deve ser fornecido acesso igualitário e livre aos serviços, programas e benefícios sociais, aos bens públicos, à educação e à assistência judiciária, por exemplo. O artigo 4º, por sua vez, aponta que, aos migrantes em território nacional, são garantidas a condição de igualdade com os nacionais, de inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como o direito à educação pública, sendo vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória em que o imigrante se encontra.

Sendo assim, observa-se que o direito à educação é fornecido de forma igualitária para todas as crianças, jovens e adultos em território brasileiro, independentemente de sua origem. A criança migrante possui uma dificuldade mais: ao chegar no Brasil, ela pode ter passado por diversas situações hostis, como violência física e psicológica, situações de guerra, perseguições políticas, religiosas, raciais, de gênero, e também extrema vulnerabilidade social. Tais situações podem gerar alguns problemas na criança e no adolescente: dificuldades de concentração, de aprendizado, psicológicas e de comportamento. Dessa forma, ter paciência, compreender a situação da criança/do adolescente, falar suave e pausadamente com um vocabulário de fácil entendimento e prestar atenção na linguagem corporal do educando tornam-se ações que devem ser praticadas constantemente pelos educadores, a fim de auxiliar no entendimento dessas crianças e adolescentes (SÃO PAULO, 2017).

O Conselho Nacional de Educação publicou, no dia 13 de novembro de 2020, a Resolução n. 1, que assegura a crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio o direito de matrícula nas escolas da rede pública de educação básica brasileira. A resolução determina que, uma vez demandada a matrícula, ela será assegurada na educação básica obrigatória, inclusive no ensino de jovens e adultos, e, conforme a disponibilidade de vagas, em creches. Determina, também, que a matrícula deverá ocorrer sem mecanismos discriminatórios e aponta

que a ausência de tradução juramentada de documentos e a situação migratória irregular não são motivos que impedem a matrícula (BRASIL, 2020).

Ainda, a supramencionada Resolução determina que as escolas devem organizar procedimentos para o acolhimento dos estudantes imigrantes, seguindo as diretrizes de não discriminação, prevenção ao *bullying*, racismo e xenofobia, não segregação entre alunos brasileiros e não brasileiros, capacitação de professores e funcionários sobre práticas de inclusão, práticas de atividades que valorizem a cultura não brasileira e a oferta de ensino de português como língua de acolhimento visando à inserção social daqueles que possuem pouco ou nenhum conhecimento da língua (BRASIL, 2020).

A questão do idioma é a maior dificuldade encontrada pelas escolas. Neste viés, a maioria dos imigrantes que chegam ao Brasil não conhece o português e frequenta as aulas sem conseguir se comunicar com os professores e com os colegas; acabam excluídos da convivência escolar e, principalmente, sem entender os conteúdos ministrados em sala de aula (INSTITUTO UNIBANCO, 2018).

O que se observa, de acordo com Assumpção e Coelho (2020), é que, muitas vezes, os imigrantes não possuem conhecimento acerca da lei e, também, os profissionais da educação não possuem a orientação necessária para o acolhimento dessas crianças em um momento tão crítico. Sendo assim, passa-se a analisar as formas de efetivação do direito à educação das crianças imigrantes no Brasil e as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil, a partir de experiências escolares que possuam alunos imigrantes.

METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS IMIGRANTES NO BRASIL

De acordo com Censo do Instituto Unibanco (2018), os latinos representam 40% dos alunos estrangeiros, e estes alunos concentram-se no ensino público. Tem-se também um número expressivo de europeus, seguidos pelos asiáticos e pelos norte-americanos. Por conta dessa diversidade cultural, é necessário que as escolas implementem atividades pedagógicas destinadas a essas crianças que estão sendo acolhidas, para que assim possam se inserir não apenas no mundo escolar, mas também na sociedade em que vivem.

No que concerne aos docentes, é imprescindível a criação de cursos que os ensinem a trabalhar com as diferenças culturais existentes nas salas de aula atuais.

Muitas vezes, o professor possui o desejo de ajudar o aluno mas não dispõe de capacidade para isso, pois nunca lhe foi disponibilizado um curso sobre migrações (ASSUMPÇÃO; COELHO, 2020).

Ainda no viés da importância da qualificação do corpo docente, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), por meio da plataforma Escola Virtual (escolavirtual.gov), disponibilizou, gratuitamente, um curso denominado “Crianças e adolescentes migrantes”, com temas atuais e de suma importância para o mundo da educação, uma vez que analisa os movimentos migratórios atuais, os motivos das migrações e as principais dificuldades encontradas pelas crianças migrantes.

A situação afeta, sobretudo, crianças e adolescente vindos da América Latina e da África, visto que esses imigrantes vieram para o País em busca de uma vida melhor e, muitas vezes, não possuem condições de pagar por uma escola particular, como fazem os imigrantes chineses, japoneses, norte-americanos e europeus (OLIVEIRA, 2016).

Muitas dessas crianças presentes em escolas possuem uma atitude quieta, silenciosa, não se comunicam com colegas, com professores e ficam em silêncio ao máximo, tudo com o objetivo de não serem vistas, não chamarem a atenção. Magalhães (2010) afirma que, muitas vezes, essa atitude silenciosa torna essas crianças e adolescentes invisíveis para os outros olhos. Essa invisibilidade, ainda segundo Magalhães, é o desejado por eles, visto que muitos não querem chamar a atenção por conta de sua situação migratória, ou até mesmo para não sofrerem preconceitos – a invisibilidade é utilizada como uma forma de proteção.

Como apontado anteriormente, um dos maiores problemas de integração das crianças imigrantes nas escolas é o idioma; neste sentido, observa-se o exemplo trazido por Assumpção e Coelho (2020), de uma menina equatoriana de seis anos que frequenta uma escola pública no Rio de Janeiro (RJ). A menina afirma que gosta de ir à escola, ficar no cantinho da leitura, lanchar, mas afirma que não sabe todas as letras e que, quando ela fala isso para a professora, esta grita com ela, diz que ela é burra. Depois, a menina diz que fica com dor de cabeça. Questionada, a professora diz que ali só se fala português, e agora inglês, e que não poderia “perder tempo” com explicações na língua de cada criança.

Nessa mesma pesquisa, observa-se que as mães das crianças imigrantes também se sentem incomodadas com a forma como são tratadas nas escolas. Segundo essas mães, elas não possuem voz, não entendem o que é repassado pelas

professoras e não se sentem encorajadas a fazer perguntas sobre a situação de seus filhos. Essas mães afirmam que estão acostumadas a ouvir das professoras que suas crianças/seus filhos não se desenvolvem porque a família fala muito espanhol em casa. E uma dessas mães pergunta: “Como não usar a língua materna para falar com o meu filho?” Como esquecer sua língua materna quando se “fala com o coração?”

Outro exemplo de formas de integração das crianças e adolescentes imigrantes em escolas é o trabalho realizado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Infante Dom Henrique, situada no bairro Canindé, na cidade de São Paulo. O trabalho realizado pela escola lhe rendeu um convite da Unesco para participar de um programa mundial de escolas associadas (INSTITUTO UNIBANCO, 2018). Desde 2012, a escola trabalha com formas de integração dos alunos imigrantes, que somam um total de um quinto dos alunos matriculados na escola. Além de todas as placas de orientação da escola serem escritas em quatro idiomas (português, espanhol, árabe e inglês), a cada 15 dias, a escola mantém um projeto denominado Escola Apropriada, que reúne todos os alunos imigrantes ou descendentes de estrangeiros para discutir assuntos relacionados à sua situação. Outra ação que a escola adotou foi incluir nas aulas de história temas que afetam os imigrantes, como, por exemplo, xenofobia e escravidão (INSTITUTO UNIBANCO, 2018).

De acordo com a professora criadora do projeto, Rosely Marchetti Honório, o mais incrível é que eles se sentem migrantes, descobriram que não há inferiores e superiores, que todos são iguais e que a migração é um tema presente na vida de todos (INSTITUTO UNIBANCO, 2018).

Observa-se que outras escolas estão seguindo o exemplo do projeto Escola Apropriada, porém o caminho a ser percorrido é longo e a necessidade de que algo seja feito é urgente. É imprescindível uma atitude mais incisiva das escolas, com mais cursos e capacitações para professores, mais instrução sobre cultura e diversidade, pois só assim as crianças e os adolescentes migrantes se sentirão mais incluídos na sociedade brasileira. Pois, se a escola não trata esses alunos de forma inclusiva e construtiva, fica difícil para que os outros estudantes possam reconhecer a importância da diferença cultural trazida pelos colegas migrantes (ASSUMPÇÃO; COELHO, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo consiste em identificar as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil, analisando as atuais características dos movimentos migratórios, sobretudo no País, apontando os direitos à educação aos quais as crianças devem ter acesso e identificando as metodologias de ensino-aprendizagem oferecidas às crianças imigrantes no Brasil, a partir de experiências escolares que possuam alunos imigrantes.

Neste viés, observa-se que os atuais movimentos migratórios, e também o elevado número de crianças migrantes, mostram como os Estados estão despreparados para lidar com esse tipo de situação. Não há questionamento acerca da existência de leis assistenciais para essas crianças, porém, na prática, elas ainda não funcionam. Falta infraestrutura; falta qualificação de professores para lidar com crianças diferentes; mas, acima de tudo, faltam políticas públicas e interesse do governo brasileiro em lidar com essa situação, inserindo nas escolas, de forma obrigatória, metodologias adequadas para o ensino das crianças imigrantes.

Na maioria dos casos, os imigrantes são tratados de forma precária, sem informações suficientes, sem auxílio. São tratados como seres que não possuem direitos e que estão aqui somente para fazer o trabalho que o povo brasileiro não quer mais fazer; mas o pior de tudo é quando se pensa que essas pessoas estão aqui de favor.

No que concerne às crianças imigrantes, observa-se que elas também passam pela maioria desses problemas, porém “proporcionalmente” à sua idade. Sofrem preconceito nas escolas, não apenas dos colegas mas também dos professores; muitas vezes não conseguem se adaptar a uma forma de vida diferente; possuem dificuldades de aprendizado por conta de língua; muitas vezes, ficam isoladas por não conseguirem se comunicar.

Uma metodologia que deveria ser adotada com mais frequência é a inserção dos pais/mães ou responsáveis das crianças imigrantes na escola: levar os responsáveis para o ambiente escolar, encontrar uma forma de comunicar-se com eles (visto que muitas vezes essas pessoas não falam o português) e repassar as necessidades das crianças, as formas como esses responsáveis podem ajudar e a importância de incentivar esses alunos a falarem o português (sem se esquecer de sua língua materna) para que possam participar de forma efetiva do novo ambiente que se encontram.

Portanto, é clara a necessidade de melhoria do sistema de ensino fundamental no Brasil no que diz respeito, nesse momento, às crianças imigrantes. Não adianta apenas garantir o acesso desses alunos à escola, é necessário que a educação seja efetiva, que os integre e que os incentive à melhoria, e não ao retrocesso.

REFERÊNCIAS

ASSUMPÇÃO, Adriana Maria; COELHO, João Paulo Rossini Teixeira. Crianças migrantes e o direito à educação: leituras e conversas com equatorianos na atuação voluntária do grupo Diaspotics. **Revista Interdisciplinar de Mobilidade Urbana**, v. 28, set./dez. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/remhu/a/KQGjtgPbgtbQWKVRmHPcjhC/?format=html>. Acesso em: 22 jun. 2021.

BEZERRA, Juliana. **Imigração no Brasil**. [2019]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/imigracao-no-brasil/>. Acesso em: 12 jul. 2021.

BRASIL. Casa Civil. **Conselho Nacional de Educação garante direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes e refugiados**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/conselho-nacional-de-educacao-garante-direito-de-matricula-de-criancas-e-adolescentes-migrantes-e-refugiados>. Acesso em: 22 jun. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 29 jun. 2021.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 29 jun. 2021.

BRASIL. **Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017**. Institui a Lei de Migração. Brasília, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. **Resolução nº 1, de 13 de novembro de 2020**. Dispõe sobre o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio no sistema público de ensino brasileiro. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-13-de-novembro-de-2020-288317152>. Acesso em: 5 jul. 2021.

FUNDACRED. **Direito à educação e educação infantil**. Porto Alegre, 2021. Disponível em: <https://www.fundacred.org.br/site/2021/03/05/direito-a-educacao-e-educacao-infantil/>. Acesso em: 29 jun. 2021.

GODOY, Gabriel Gualano de. Considerações sobre grandes avanços na proteção dos apátridas. **Caderno de debates Refúgio, Migrações e Cidadania**, Brasília, v. 6, p. 61-72, dez. 2011. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Caderno-de-Debates-06_Ref%C3%BAgio-Migra%C3%A7%C3%B5es-e-Cidadania.pdf. Acesso em: 22 jun. 2021.

INSTITUTO UNIBANCO. **O papel da gestão no acolhimento de alunos imigrantes**. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/38/>. Acesso em: 22 jun. 2021.

MAGALHÃES, Giovanna Modé. **Fronteiras do direito humano à educação**: um estudo sobre os imigrantes bolivianos nas escolas públicas de São Paulo. São Paulo, 2010. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-16092010-100821/publico/GIOVANNA_MODE_MAGALHAES.pdf. Acesso em: 7 jul. 2021.

MOYA, José. Migração e formação histórica da América Latina em perspectiva global. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 49, p. 24-68, set.-dez. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/cJm7cNVCCgBmqNngxwbDkw4b/?lang=pt>. Acesso em: 22 jun. 2021.

OBMIGRA – OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS. **Dados consolidados da migração no Brasil**: 2020. Brasília, 2021. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/relatorios_conjunturais/2020/Dados_Consolidados_da_Imigra%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil_-_2020.pdf. Acesso em: 24 jun. 2021.

OIM – ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. **Olhar integrado sobre os direitos das crianças e adolescentes refugiados e migrantes é o tema do último módulo público de capacitação**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://brazil.iom.int/news/olhar-integrado-sobre-os-direitos-de-crianc%C3%A7as-e-adolescentes-refugiados-e-migrantes-%C3%A9-tema-do>. Acesso em: 22 jun. 2021.

OLIVEIRA, Cida de. **Formar os formadores**. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <https://oestrangeiro.org/2016/02/29/formar-os-formadores/>. Acesso em: 6 jul. 2021.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Brasília, 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 25 jun. 2021.

SÃO PAULO. **1º documento orientador CGEB/NINC**: estudantes imigrantes. 2017. Disponível em: https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2017/10/imigrantes_1documento-orientador-estudantes-imigrantes-verso-de-15-09-2017.pdf. Acesso em: 2 jul. 2021.

SOUZA, Edu Moraes; SIQUEIRA, Holgonsi Soares Gonçalves. **A problemática das políticas imigratórias em tempos de globalização**. Caxambu, 2011. Disponível em: <https://www.anpocs.com/index.php/papers-35-encontro/gt-29/gt22-20/1081-a->

problematica-das-politicas-migratorias-em-tempos-de-globalizacao/file. Acesso em: 22 jun. 2021.

UN DESA – UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. **International migrant stock 2019**. Roma, 2020. Disponível em: <https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp>. Acesso em: 24 jun. 2021.

UNESCO – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. **A educação dos migrantes é um direito humano inalienável**. Brasília, [2018]. Disponível em: <https://pt.unesco.org/courier/2018-4/educacao-dos-migrantes-e-um-direito-humano-inalienavel>. Acesso em: 22 jun. 2021.

UNICAMP. **Imigrantes internacionais registrados (Registro Nacional de Estrangeiro – RNE/ Registro Nacional Migratório – RNM)**. Campinas, 2020. Disponível em: <https://www.nepo.unicamp.br/observatorio/bancointerativo/numeros-imigracao-internacional/sincre-sismigra/>. Acesso em: 24 jun. 2021.

ENAP. **Crianças e adolescentes migrantes**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://brazil.iom.int/news/novo-curso-apoia-capacita%C3%A7%C3%A3o-de-profissionais-que-atuam-com-crian%C3%A7as-e-adolescentes-migrantes>. Acesso em: 22 nov. 2021.